

Altkartenanalyse für einen nachhaltigen Klimaschutz – Entwicklung eines Analyse-Plug-Ins für QGIS

André Hartmann¹, Eszter Kiss², Hendrik Herold¹

¹ Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR)

² Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG)

DOI: 10.5281/zenodo.10571913

Zusammenfassung: In einem neuen Gemeinschaftsprojekt zwischen IÖR und BKG wird untersucht, in welchem Maße sich die Landbedeckung in Deutschland vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis heute verändert hat. Dazu werden Methoden erarbeitet, um Karteninhalte aus digitalisierten Altkartenbeständen automatisiert zu extrahieren. Die entstehenden Zeitreihen werden u.a. in der Klimaforschung benutzt, um Klimamodelle zu verbessern. Die im Projekt entstehenden Ergebnisse werden als offene Geodaten verfügbar gemacht, die Methoden in einem QGIS Plug-In bereitgestellt.

Schlüsselwörter: Historical Maps, Map Content Extraction, Computer Vision

Motivation und Forschungsstand

Die Klimaforschung benötigt, wie auch andere Disziplinen der Erdsystemforschung, Zeitreihendaten über lange Zeiträume. Derzeit fehlen flächendeckende Daten zur Landnutzung bzw. Landbedeckung der letzten Jahrhunderte für die Verbesserung der Klimamodelle. Dabei kommt der Landnutzung und speziell dem anthropogenen Landschaftswandel eine bedeutende Rolle zu, insbesondere seit dem Beginn der Industriellen Revolution im 18. Jahrhundert. Eine entscheidende Rolle für den Klimaschutz spielt hierbei die Dekarbonisierung. Daher wird besondere Aufmerksamkeit auf Daten gelegt, die für den Dekarbonisierungsprozess unterstützen, also insbesondere auf den Waldflächen und wieder zu vernässende Feuchtgebiete. Wie Forschungen der letzten Jahre belegen, stellen nicht nur Mooregebiete, sondern auch alte Waldbestände wichtige Kohlenstoffsinken dar, da sie mehr Kohlenstoff absorbieren, als sie abgeben [1].

Abb. 1: Blattschnitte der georeferenzierten Messtischblätter in Lambert Azimutal Projektion (EPSG: 4314)

Mit Aufkommen von Luftaufnahmen und der satellitengestützten Erdbeobachtung, Mitte des 20. Jahrhunderts, konnte Landschaftswandel großflächig, systematisch und objektiv erfasst werden. Einzige Datenquelle für die Zeit davor, sind kartographische Abbildungen der Erdoberfläche in Form archivierter topographischer Kartenwerke. Für Deutschland sind speziell die auf Triangulation basierenden Landesaufnahmen im Maßstabsbereich zwischen 1:12 500 und 1:100 000 von Interesse. Die Erschließung dieser Kartenwerke ist wegen der sehr großen Datenmenge nur automatisiert wirtschaftlich durchführbar (vgl. unter anderen [2]). Vorarbeiten in diesem Forschungsfeld datieren bis in die 1990er Jahre. Dabei lassen sich methodisch zwei Schwerpunkte ausmachen, nach [3], zum einen Ebenen/Layer-bezogene (Farbseparation, Morphologie, Textur), zum anderen Objekt/Signatur-bezogene Ansätze (Template Matching, Syntaktische Grammatiken, Bayessche Netze). Ergänzt werden diese Methoden in jüngster Zeit durch Neurale Netze, die sich speziell in urbanen Kontexten bewährt haben [4, 5]. Die weitergehende Untersuchung automatisierter Analyseprozesse für räumlich und zeitlich heterogene Kartenwerke, ist Gegenstand einer Machbarkeitsstudie von BKG und IÖR. In einem ersten Teil wurden geeignete Kartenwerke identifiziert und deren Verfügbarkeit und Beschaffung erhoben. Parallel werden Methoden zusammengestellt und getestet, die die Extraktion der rastergestützten Karteninhalte in Vektorgeometrien gestatten.

Archive und Bibliotheken halten eine Vielzahl an historischen Karten in ihren Beständen, deren digitale Erschließung nach wie vor eine große Aufgabe darstellt. Neben der Erschließung historischer Kartenbestände für quantitative Analysen, wird eine weitere Motivation in der automatisierten Erstellung von Metadaten für Archivzwecke gesehen. Nicht immer sind die Archivbestände gesichtet und mit Metadatenbeschreibungen versehen. Automatisierte Werkzeuge können diesen Schritt der Archivarbeit unterstützen und so historische Kartenbestände für die Allgemeinheit und Fachdisziplinen recherchierbar und zugänglicher machen.

Daten und Methodik

Für die Machbarkeitsstudie wurde zunächst eingegrenzt, welche Kartenwerke hinsichtlich räumlicher und zeitlicher Abdeckung, Georeferenzierung, Genauigkeit, Stil und Inhalt eine automatisierte Ableitung der Landnutzung/Landbedeckung gestatten. Eine Herausforderung ist dabei natürlich die historische Gliederung des heutigen Bundesgebietes und das Fehlen einheitlicher kartographischer Methoden bis ca. 1870.

Die Machbarkeitsstudie ist Methoden-offen angelegt, das heißt, dass aus den Bereichen der Computer Vision bis Maschinellen Lernverfahren mehrere Verfahren getestet werden. Im bisherigen Projektverlauf wurde für die Messtischblätter (siehe Abbildung 1) ein Template Matching (TM)-Verfahren umgesetzt. Als Verfahren der Computer Vision sind TM-Methoden in der offenen Bibliothek OpenCV [6] verfügbar.

Altkartenanalyse für einen nachhaltigen Klimaschutz – Entwicklung eines Analyse-Plug-Ins für QGIS

Mit Hilfe dieser Bibliothek wurde in Python und QGIS ein Workflow aufgesetzt, der ausgehend vom gescannten und georeferenzierten Kartenbild die Extraktion von Vektorgeometrien einer definierten Landbedeckungsklasse gestattet.

Zunächst müssen interaktiv die Templates der Landnutzungsklasse angelegt werden, dazu werden eng abgrenzte Ausschnitte um die Kartensignaturen abgespeichert. Für die Testphase wurden für die Signaturen Nadelwald und Laubwald insgesamt 50 Templates angelegt. Mit diesen

Abb. 2: Beispiel der Abgrenzung der Flächen für Mischwald in Messtischblatt 4643 nach dem Template Matching.

Templates wird der Matching-Prozess für die Rasterkarten gestartet und Bildstellen, die den Templates ähneln, als Binärmaske gespeichert. Die Binärmasken werden in QGIS in Vektorgeometrien umgewandelt, mit Geometrieattributen versehen und im Kartenmaßstab um 25m gepuffert. Die entstehenden Flächen werden geometrisch verschmolzen. Auf diese Weise werden die Positionssignaturen zu Flächen geschlossen (Semantische Erweiterung). Flächen die nach dieser Prozedur zu klein sind, werden im Anschluss gefiltert. In einem letzten Schritt werden die Polygongrenzen generalisiert, um überflüssige Stützpunkte zu entfernen. Im Resultat liegen flächige Abgrenzungen der definierten Landbedeckungsklasse vor (Abbildung 2). Die im Projektverlauf erarbeiteten Methoden sollen in ein QGIS Plug-In einfließen, so dass user*innen-freundlich und Disziplin-übergreifend Informationen aus Altkarten erschlossen werden können (vgl. Abbildung 3).

Fazit und Ausblick

Im vorliegenden Beitrag wurde eine Methode für die Extraktion der Wald- und Moorflächen aus Altkarten, die den Ausgangspunkt für die Entwicklung einer Toolbox für das Open-Source

Altkartenanalyse für einen nachhaltigen Klimaschutz – Entwicklung eines Analyse-Plug-Ins für QGIS

GIS QGIS bildet. Die aus dem Projekt hervorgehenden Daten sollen unter anderem Eingang in das Monitoring der Siedlungs- und Freiraumentwicklung des IÖR [7] sowie das im Aufbau befindliche IÖR-Forschungsdatenzentrum [8] finden.

Abb. 3: Map Content Extraction - QGIS PlugIn (Testversion)

Mit der Extraktion der Wald- und Moorflächen wurde nur ein möglicher Anwendungsfall skizziert. Durch die in der Toolbox zusammengeführten Methoden werden auch andere Landnutzungsklassen in Vektorgeometrien extrahierbar sein, und auch die zukünftige Erweiterbarkeit der Toolbox ist vorgesehen. Zur Erweiterung der Methodenforschung mit KI-Technologien, hat das BKG zudem ein Forschungsprojekt unter Beteiligung der Leibniz Universität Hannover und der Jade Hochschule gestartet (Gauß-Zentrum 3). Die dabei entwickelten Methoden werden in dem hier behandelten Projekt eingesetzt, um die "Belastbarkeit" der Ergebnisse zu erhöhen, sowie um eine Erschließung weniger standardisierter Karten zu ermöglichen.

Kontakt zum Autor

André Hartmann
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR)
Weberplatz 1, 01217 Dresden
Tel.: 0351 4679 237
E-Mail: a.hartmann@ioer.de

Eszter Kiss
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG)
Richard-Strauss-Allee 11, 60598 Frankfurt am Main
Tel.: 069 6333 321
E-Mail: eszter.kiss@bkg.bund.de

Dr. Hendrik Herold
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR)
Weberplatz 1, 01217 Dresden
Tel.: 0351 4679 192
E-Mail: h.herold@ioer.de

Literatur und Quellen

- [1] <https://cordis.europa.eu/article/id/29855-older-forests-are-important-carbon-sinks-research-reveals/de> (Letzter Zugriff: 25.01.2024)
- [2] R. Ranzi, M. Balistocchi, S. Barontini, M. Peli (2022). Land cover changes since the 19th century detected from historic maps for environmental applications: toward a "CORINE 1800" project? *e-Perimtron*, Vol. 17, No. 2, 2022, pp. 86-95
- [3] H. Herold (2017). *Geoinformation from the Past – Computational Retrieval and Retrospective Monitoring*. Springer. Wiesbaden, 192p.
- [4] R. Petitpierre, F. Kaplan, I. Lenardo (2021). Generic semantic segmentation of historical maps. *Computational, Humanities Research Conference* pp. 228–248
- [5] L. Arzoumanidis, J. Knechtel, J-H. Haurert, Y. Dehbi, (2023). Self-Constructing Graph Convolutional Networks for Semantic Segmentation of Historical Maps. *Abstracts of the ICA*. 6. 1-2. 10.5194/ica-abs-6-11-2023
- [6] OpenCV (2024), <https://opencv.org> (Letzter Zugriff: 28.01.2024)
- [7] *Monitoring der Siedlungs- und Freiraumentwicklung (2024)*, <https://www.ioer-monitor.de> (Letzter Zugriff: 28.01.2024)
- [8] IÖR-Forschungsdatenzentrum (2024), <http://ioer-fdz.de> (Letzter Zugriff: 28.01.2024)